

СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ТАМОЖЕННОЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

ТОШМАТОВА ХУСНИЧОН МУМИНОВНА

ассистент ТГУПБП, г.Худжанд, Республика Таджикистан

КАЙЮМОВА М., АШУРОВА М., ОРИФЧОНОВА Г.

магистрантки 2-го курса, ТГУПБП, г.Худжанд, Республика Таджикистан

Аннотация: Таможенный тариф представляет собой свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную границу, и систематизированный в соответствии товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности.

Ключевые слова: таможенный союз, внешнеэкономической деятельности, получателями товаров, валютное регулирование, денежные средства, организация, налог, государственное регулирование.

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности обеспечивается указами Президента страны, законами, принятыми постановлениями Правительства, приказами и инструкциями министерств и ведомств.

Правовые нормы регулирования внешнеэкономической деятельности даны в Гражданском кодексе Республики Таджикистан, «Таможенный кодекс», Законах Республики Таджикистан «Об Инвестиционной деятельности в Республике Таджикистан» и др. в них определены права и обязанности участников внешнеэкономической деятельности, виды и условия их деятельности.[3, с.6]

Одной из главных оперативных мер государственного регулирования внешнеэкономической деятельности является таможенный режим. Таможенный режим- это установленная совокупность таможенных процедур, подлежащих применению к предметам, пересекающим государственную границу. Таможенный режим любой страны включает три элемента:

- таможенный тариф;
- порядок пропуска предметов через государственную границу;
- меры, направленные на борьбу с контрабандой.

Организация таможенного контроля возложена на Таможенную службу Правительства Республики Таджикистан, который на основе решений высших органов власти издает правовые акты по таможенному режиму.[6, с.4]

Таможенный тариф представляет собой свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную границу, и систематизированный в соответствии товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности.

К оперативным методам регулирования относятся также квотирование и лицензирование товаров и услуг, использование Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, валютное регулирование. Эти меры в разной степени оказывают влияние на формы и содержание первичных финансовых документов, на величину затрат по экспорту-импорту, а значит, и на формирование финансового результата.

Существование таких методов регулирования экспортно-импортных операций, как лицензирование квотирование, обусловлено причинами объективного характера: большой диспропорцией между мировыми ценами и ценами внутреннего рынка, в связи с чем государство в настоящее время не может регулировать ввоз и вывоз товаров одними лишь финансовыми рычагами.

Лицензирование применяется как мера оперативного регулирования внешнеэкономических связей. Лицензия- разрешение, выдаваемое лицензиату на

осуществление определенных экспортных или импортных сделок. Лицензия оформляется на один вид товара. Различают генеральные и разовые лицензии. Разовая выдается для осуществления операций только по одной сделке, генеральные выдаются только некоторым поставщикам на экспорт для государственных нужд обычно на совершение нескольких сделок в течение одного календарного года.

В большинстве документов, принятых в целях регулирования внешнеэкономической деятельности, присутствуют ссылки на Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Международная торговля требует единообразия в толковании понятий товарной номенклатуры разных стран, поэтому рядом стран была разработана и подписана Международная конвенция по использованию номенклатуры Гармонизированной системы. В основе построения номенклатуры заложена совокупность различных признаков товаров.

Все товары, как ввозимые на территорию Республики Таджикистан, так и вывозимые с нее, проходят таможенный контроль. При этом на таможне экспортеры и импортеры осуществляют таможенные платежи, предусмотренные таджикским законодательством.[4, с.7]

Размер большинства этих платежей зависит от таможенной стоимости товаров. Под последней понимается стоимость товаров, используемая для целей исчисления таможенных платежей, внешнеэкономической и таможенной статистики и применения иных мер государственного регулирования торгово-экономических отношений.

При перемещении через таможенную границу Республики Таджикистан и в других случаях, установленных законодательством Республики Таджикистан, уплачиваются следующие таможенные платежи:

- Таможенная пошлина;
- НДС;
- Акцизы.

Таможенные пошлины, налоги, относящиеся к товарам, и таможенные сборы за таможенное оформление уплачиваются до или одновременно с принятием таможенной декларации. Таможенный орган вправе отказать в принятии грузовой таможенной декларации, если таможенные платежи не были уплачены в установленном порядке. Если таможенная декларация не была подана в срок, установленный Таможенным кодексом Республики Таджикистан, то сроки уплаты таможенных платежей исчисляются со дня истечения установленного срока подачи декларации.[6, с.5]

Таможенные платежи могут уплачиваться таможенному органу как в безналичном порядке, так и наличными деньгами в кассу таможенного органа в пределах сумм, установленных законодательством Республики Таджикистан.

Величина сбора за таможенное оформление товаров определяется стоимостью оказываемых услуг. Максимальные ставки сбора за таможенное оформление (в зависимости от величины таможенной стоимости товаров) установлены постановлением Правительства Республики Таджикистан. Товары, перемещаемые через таможенную границу Республики Таджикистан, подлежат обложению таможенными пошлинами в соответствии с Таможенным Кодексом. Ставки таможенных пошлин устанавливаются на день принятия таможенной декларации таможенным органом. Ставки ввозных таможенных пошлин используются дифференцирование в зависимости от страны происхождения товаров.

Таможенной считается стоимость товара определяемая в соответствии с законом Республики Таджикистан «О таможенном тарифе» и используемая в основном для целей обложения пошлиной и другими налогами. Она включает контрактную стоимость товаров и накладные расходы иностранной валюте, оплаченные за границей (по перевозке до места таможенного оформления в Республики Таджикистан, страхованию и др.). В зависимости от отражения в контракте вышеуказанных расходов могут возникнуть следующие ситуации, влияющие на размер таможенных платежей и отражение в учете поступающих товаров.[2, с.6]

Если накладные расходы оплачиваются поставщиком товаров при заключении контракта, то они входят в контрактную стоимость товаров как один из элементов их цены.

Если накладные расходы выделяются в составе цены отдельно либо оплачиваются другой фирмой (не поставщиком), то они возмещаются покупателем и являются составной частью таможенной стоимости (наряду с контрактной стоимостью). В бухгалтерском учете такие расходы отражаются в зависимости от принятой в организации учетной политики.

Таможенное оформление товаров начинается после уведомления таможи о доставке товаров в места, отведенные для таможенного оформления, а также их декларирования. Под декларированием понимается составление и подача в таможенный орган заявления по установленной (письменной, устной, путем электронной передачи данных) или иной форме с точными сведениями о товарах, их таможенном режиме и другими сведениями, необходимыми для таможенных целей.[6, с.18]

Декларирование товаров может осуществляться таджикскими отправителями или получателями товаров, а также таджикскими предприятиями и организациями, заключившими внешнеторговые контрасты самостоятельно или на основании договора с другими предприятиями и организациями, допущенными таможней к декларированию (таможенными брокерами). Таможенным брокером (посредником) может быть созданная в соответствии с законодательством Республики Таджикистан организация, обладающая нравами юридического лица и получившая лицензию от Государственном таможенного комитета Республики Таджикистан на осуществление деятельности в качестве таможенного брокера.

Импорт товара — ввоз товара на таможенную территорию Республики Таджикистан без обязательства об обратном вывозе. Вопросы, связанные с документальным оформлением и учетом приобретения импортных товарно-материальных ценностей, а также импортных работ и услуг, являются одними из наиболее сложных вопросов, возникающих при осуществлении внешнеэкономических операций.

Таможенная стоимость импортных товаров является базой для расчетов с бюджетом по таможенным платежам на момент пересечения товарами таможенной границы Республики Таджикистан.

В состав таможенной стоимости товаров включается их контрактная стоимость, а также расходы по транспортировке, экспедированию и страхованию товара до момента пересечения таможенной границы Республики Таджикистан независимо от того, продавец или покупатель фактически произвел эти расходы.

Таможенные органы контролируют заявленную величину таможенной стоимости и при несогласии с декларантом определяют ее самостоятельно. Отдельные категории товаров, ввозимых на территорию страны, подлежат обложению НДС и акцизами.

Ставки акцизов могут быть двух видов в сомони и дирам за единицу измерения товаров (за одну тонну, один литр и т. д.), в процентах по формуле:

НДС по ввозимым товарам определяется по формуле:

$$\text{НДС} = (C + И + А) \times Н / 100,$$

где Н — ставка НДС.

Акцизы и НДС уплачиваются не поставщикам импортных товаров, а таможенным органам при таможенном оформлении, так как согласно таможенному законодательству НДС относится к таможенным платежам. Далее эти суммы учитываются в порядке, установленном для отечественных товарно-материальных ценностей.[4, с.8]

Таможенным кодексом Таможенного союза установлены следующие виды таможенных процедур.

Выпуск для внутреннего потребления – таможенная процедура, при помещении под которую иностранные товары находятся и используются на таможенной территории Таможенного союза без ограничений по их пользованию и распоряжению.

Экспорт – таможенная процедура, при которой товары Таможенного союза вывозятся за пределы
ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

таможенной территории Таможенного союза и предназначаются для постоянного нахождения за ее пределами.

Таможенный транзит – таможенная процедура, в соответствии с которой товары перевозятся под таможенным контролем по таможенной территории Таможенного союза, в т. ч. через территорию государства, не являющегося членом Таможенного союза, от таможенного органа отправления до таможенного органа назначения без уплаты таможенных пошлин, налогов, с применением запретов и ограничений, за исключением мер нетарифного и технического регулирования.[7, с.58]

Переработка на таможенной территории – таможенная процедура, при которой иностранные товары используются для совершения операций по переработке на таможенной территории Таможенного союза в установленные сроки с полным условным освобождением от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования с последующим вывозом продуктов переработки за пределы таможенной территории Таможенного союза.

Переработка вне таможенной территории – таможенная процедура, при которой товары Таможенного союза вывозятся с таможенной территории Таможенного союза с целью совершения операций по переработке вне таможенной территории Таможенного союза в установленные сроки с полным условным освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин и без применения мер нетарифного регулирования с последующим ввозом продуктов переработки на таможенную территорию Таможенного союза.[8,с.153]

В месте прибытия может осуществляться разгрузка и перегрузка товаров, а также замена транспортного средства. Перевозчик после предъявления товаров таможенным органам должен (рисунок 1):

Рисунок 1.– Действия перевозчика (таможенного представителя) после прибытия товаров на таможенную границу

Таким образом, уплаченный НДС в дальнейшем, как правило, предъявляется к вычету. Иногда этот НДС включается в стоимость закупаемых товаров (если, например, эти товары будут использоваться в деятельности, не облагаемой НДС).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон РТ «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 25.03.2011г.
2. Закон РТ «О внешнеторговой деятельности», 14.06.2012г.
3. Закон РТ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 13.06.2013г. (1995, изм. 1997, 1998, 1999, 2002, 2004, 2007г)
4. Положение по бухгалтерскому учету «учет имущества и обязательств предприятия, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 2/99)
5. Налоговый кодекс РТ 17.09.2012г.
6. Таможенный кодекс РТ 2005г. Утверждён 25.11.2004г.
7. Бабченко Т.Н. «Учет внешнеэкономической деятельности»,/ Т.Н. Бабченко «Учет внешнеэкономической деятельности» Москва «Финансы и статистика» 2003г.
8. Мирошниченко Т.А. «Учет и аудит внешнеэкономической деятельности» учебное пособие издательство/ Т.А. Мирошниченко «Учет и аудит внешнеэкономической деятельности» ДОНГАУ 2012г.